

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20625366>

GLOBALLASHUV JARAYONIDA YOSHLAR BANDLIGI MUAMMOSI VA ULARNING BOSHQARUV TIZIMIDAGI O‘RNI

Nazarova Nilufar Jo‘rayevna

Toshkent davlat transport universiteti Ijtimoiy
fanlar kafedrası dotsenti (PhD)

Abdullayeva Umida

Toshkent davlat transport universiteti Yurisprudensiya
yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yoshlar bandligi va ularning boshqaruv tizimidagi o‘rni ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Yoshlar ishsizligi global va milliy darajadagi statistik ma‘lumotlar asosida yoritilib, uning asosiy sabablari va oqibatlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, yoshlarning mehnat bozoridagi o‘rni, inson kapitali rivojlanishi hamda boshqaruv tizimidagi ishtiroki sotsiologik va iqtisodiy nazariyalar asosida tahlil qilingan. Maqolada O‘zbekiston sharoitida yoshlar bandligini oshirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan davlat siyosati va dasturlar ham o‘rganilgan.

Kalit so‘zi: Yoshlar bandligi, ishsizlik, boshqaruv tizimi, inson kapitali, mehnat bozori, sotsiologiya, O‘zbekiston, davlat siyosati.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется занятость молодежи и её роль в системе управления с научной точки зрения. Рассматриваются статистические данные о молодежной безработице на глобальном и национальном уровнях, а также её основные причины и последствия. Также анализируется роль молодежи на рынке труда, развитие человеческого капитала и участие в управленческих процессах на основе социологических и экономических теорий. В статье изучаются государственная политика и программы по повышению занятости молодежи в Узбекистане.

Ключевые слова: Занятость молодежи, безработица, система управления, человеческий капитал, рынок труда, социология, Узбекистан, государственная политика.

ABSTRACT

This article analyzes youth employment and their role in the governance system from a scientific perspective. It examines statistical data on youth unemployment at global and national levels, as well as its main causes and consequences. The study also explores the role of youth in the labor market, human capital development, and participation in governance processes based on sociological and economic theories. The article further reviews state policies and programs aimed at improving youth employment in Uzbekistan.

Keywords: Youth employment, unemployment, governance system, human capital, labor market, sociology, Uzbekistan, public policy.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida yoshlar jamiyatning eng faol va strategik muhim qatlamiga aylanib bormoqda. Ularning bandligi nafaqat iqtisodiy o'sishning muhim omili, balki ijtimoiy barqarorlik, kambag'allikni qisqartirish va innovatsion rivojlanishni ta'minlovchi asosiy mexanizmlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda yoshlar ulushining yuqoriligi ularning mehnat bozoridagi ishtirokini samarali tashkil etishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Davlatimiz rahbari har yili 600 ming yosh mehnat bozoriga kirib kelayotgani, 2030-yilga borib, bu ko'rsatkich 1 millionga yetishini qayd etib, yoshlarga o'z imkoniyati va qiziqishiga mos ish topishi uchun sharoit yaratish eng muhim masala ekanini ko'rsatib o'tdi [10]. Shu nuqtai nazardan, yoshlar bandligi va ularning boshqaruv tizimidagi o'rnini ilmiy jihatdan chuqur tahlil etilishi zarur bo'lgan masalalardan biridir.

Yoshlar bandligi zamonaviy jamiyatda iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. "Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) taxminiga ko'ra, 2026-yilga kelib global ishsizlik darajasi 4,9 foizga yetadi. BMT ekspertlari fikricha, ishsizlik 2025-yil darajasida qoladi. Boshqacha aytganda joriy yil oxiriga kelib taxminan 186 million kishi ishsiz qoladi"[1]. Bu holat yoshlarning mehnat bozoriga kirishida tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatadi.

Yoshlar bandligi bilan bog'liq muammolar ko'p qirrali xarakterga ega. Ilmiy tadqiqotlarda asosiy muammolar sifatida ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi nomutanosiblik, amaliy tajribaning yetishmasligi hamda norasmiy bandlikning yuqoriligi qayd etiladi. Ayniqsa, yoshlarning katta qismi ish topish jarayonida tajriba yetishmasligi sababli raqobatda ortda qolmoqda. Bu esa Human Capital Theory nuqtai nazaridan qaraganda, inson kapitalini rivojlantirish zaruratini kuchaytiradi. Yoshlarning boshqaruv tizimidagi o'rnini ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy boshqaruv tizimlarida yoshlar innovatsion fikrlash, raqamli savodxonlik va moslashuvchanlik kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ularning davlat boshqaruvi va

jamoat institutlaridagi ishtiroki boshqaruv samaradorligini oshiradi hamda demokratik jarayonlarni rivojlantiradi. Shu bois, ko‘plab davlatlarda yoshlarni boshqaruv tizimiga jalb qilish siyosati ustuvor yo‘nalishga aylangan.

O‘zbekistonda ham yoshlar bandligini ta‘minlash va ularni ijtimoiy-iqtisodiy hayotga jalb qilish bo‘yicha tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash, kasb-hunar o‘rgatish va bandlik dasturlari orqali yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda. Statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, 2023-yil oxiriga kelib mamlakatda band aholining umumiy soni 14 milliondan ortiqni tashkil etgan. Bu esa mehnat bozorining kengayib borayotganini va yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratilayotganini ko‘rsatadi.

Yoshlar bandligini tahlil qilishda muhim ko‘rsatkichlardan biri bu NEET (Not in Employment, Education or Training) darajasi hisoblanadi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha yoshlarning qariyb 20% ga yaqini NEET toifasiga kiradi, ya‘ni ular na ishlaydi, na o‘qiydi va na kasbiy tayyorgarlikdan o‘tadi. Bu esa iqtisodiy yo‘qotishlar bilan birga ijtimoiy xavflarni ham oshiradi. O‘zbekistonda ham ushbu muammo dolzarb bo‘lib, Jahon banki tahlillariga ko‘ra, ayniqsa qishloq hududlarida va yosh ayollar orasida NEET darajasi yuqoriroq kuzatiladi. Bu holat gender tengsizlik va hududiy rivojlanishdagi tafovutlar bilan izohlanadi. Shu sababli yoshlar bandligini oshirishda faqat ish o‘rinlari yaratish emas, balki inklyuziv yondashuv ham muhim hisoblanadi.

Yoshlar bandligiga ta‘sir qiluvchi omillarni chuqurroq tahlil qilish uchun Human Capital Theory [2] muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu nazariyaga ko‘ra, ta‘lim, malaka va ko‘nikmalarga investitsiya kiritish mehnat unumdorligini oshiradi va shaxsning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yoshlar bandligini oshirish uchun kasbiy ta‘lim tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirish zarur. Bundan tashqari, Labor Market Segmentation [6] nazariyasiga ko‘ra, mehnat bozori ikki segmentga ya‘ni, rasmiy va norasmiy sektorlarga bo‘linadi. Yoshlar ko‘pincha tajriba yetishmasligi sababli past daromadli va barqaror bo‘lmagan norasmiy sektor ishlariga kirib qoladi. Bu esa ularning ijtimoiy himoyasini pasaytiradi va uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yoshlar bandligi masalasi zamonaviy jamiyatning eng dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolaridan biri hisoblanadi. Statistika ma‘lumotlar, jumladan Xalqaro Mehnat Tashkiloti va Jahon banki [9] hisobotlari yoshlar (15-24 yosh) orasida ishsizlik darajasi kattalarga nisbatan yuqoriligini va yoshlar kattalarga qaraganda deyarli 3 barobar ko‘proq ishsizlik xavfiga duch kelishini [3] tasdiqlaydi. Bu esa yoshlarning mehnat bozoriga integratsiyalashuvida tizimli muammolar mavjudligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston sharoitida ham yoshlar bandligini

ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, so'nggi yillarda bu borada muayyan ijobiy natijalarga erishilmoqda. Biroq, ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi nomutanosiblik, amaliy tajribaning yetishmasligi, hududiy tafovutlar hamda norasmiy bandlikning yuqoriligi kabi muammolar hanuz saqlanib qolmoqda.

Yoshlarning boshqaruv tizimidagi o'rnini baholashda zamonaviy demokratik jamiyatlarda ularning ishtiroki muhim indikator hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlarning siyosiy va ijtimoiy faolligi yuqori bo'lgan davlatlarda boshqaruv tizimi yanada ochiq va samarali bo'ladi. Bu jarayonda O'zbekiston Yoshlar agentligi kabi institutlar muhim rol o'ynab, yoshlarni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb etadi. Amaliy jihatdan qaraganda, O'zbekistonda yoshlar bandligini oshirish bo'yicha qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Xususan, kasb-hunar o'rgatish markazlari, startap loyihalarni moliyalashtirish va imtiyozli kreditlar ajratish orqali yoshlarning iqtisodiy faolligi oshirilmoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi yoshlar uchun yangi ish o'rinlarini yaratmoqda. Masalan, frilans, IT xizmatlari va onlayn tadbirkorlik sohalari yoshlar bandligining yangi shakllari sifatida shakllanmoqda.

Umuman olganda, zamonaviy yoshlar orasida kuzatilayotgan tezkor kareraga intilish holati "tezlashgan ijtimoiy mobillik" tendensiyasi bilan izohlanadi. Biroq bunday yondashuv aksar hollarda kasbiy kompetensiyalar, institutsional tajriba va amaliy ko'nikmalarning yetarli darajada shakllanmasligiga olib kelishi mumkin. Quyi lavozimlarda faoliyat yuritish orqali shakllanadigan amaliy bilim va tashkilot ichidagi ijtimoiy munosabatlarni anglash imkoniyati cheklanadi. Shu nuqtayi nazardan, kasbiy o'sishning evolyutsion (bosqichma-bosqich) modeli shaxsda tizimli fikrlash, empatik yondashuv va boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, boshqaruv tizimida band bo'lgan yoshlar o'rtasida milliy qadriyatlarga e'tiborsizlik holatlarini ham kuzatish mumkin. Bu borada tadqiqotchi U.Abdukarimov: "Milliy meros va zamonaviy ko'nikmalar uyg'unligi asosida shakllantirilgan inson resurslari davlat boshqaruvi tizimida samaradorlik va shaffoflikka asos bo'lib, jamiyat taraqqiyotining bosh drayveriga aylanishi mumkin"[11]ligini ta'kidlaydi.

Tadqiqot natijalari [4, 5, 7, 8, 12, 13] shuni ko'rsatadiki, yoshlar bandligini oshirish uchun kompleks yondashuv zarur. Xususan, inson kapitalini rivojlantirish, kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish, raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, yoshlarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish boshqaruv tizimining ochiqligi va samaradorligini oshiradi. Umuman olganda, yoshlar bandligini ta'minlash nafaqat iqtisodiy o'sishni jadallashtiradi, balki ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Yoshlarning boshqaruv tizimidagi faol ishtiroki esa

jamiyatni yangilash, innovatsiyalarni joriy etish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. BMT: 2026 yil ishsizlar soni 186 millionga yetadi. <http://insonhuquqlari.uz/oz/news/bmt-2026-yil-ishsizlar-soni-186-millionga-yetadi>
2. Eide E.R., Showalter M.H. Human Capital. International Encyclopedia of Education (Third Edition) Oxford, 2010. – 287 p.
3. Global employment stable but decent jobs in short supply. <https://news.un.org/en/story/2026/01/1166751>
4. Jumaniyozova N., Nazarova N., Mokhinur K. C. I. Cultivating Contemporary Professional Personnel: Evaluating Higher Education Standards and Reform Measures for Enhancement //Continuing education (doctoral, second-higher education). – T. 162. – C. 19.
5. Komil-Burley D., Zhuraevna N. N. ISSUES OF ENSURING YOUTH COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION //CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY. – 2025. – T. 1. – №. 2. – C. 405-408.
6. Labor market segmentation. https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_market_segmentation
7. Nazarova N. GLOBALLASHUV DAVRIDA YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SAMARADORLIGINI TA 'MINLASH MASALASI (YAPONIYA DAVLATI MISOLIDA) //ББК 74.00 (5У36). – 2022. – Т. 68. – №. 1. – С. 247.
8. NAZAROVA N. TA'LIM VA RAQOBATBARDOSHLIK: YOSHLAR RIVOJLANISHIDAGI ZAMONAVIY YO 'NALISHLAR //«АСТА NUUZ». – 2025. – Т. 1. – №. 1.7. – С. 113-116.
9. World Employment and Social Outlook Trends 2025. International Labour Office. Geneva. https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-01/WESO25_Trends_Report_EN.pdf
10. Yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha imkoniyatlar belgilandi. <https://president.uz/oz/lists/view/8967>
11. Абдукаримов У. Давлат бошқаруви тизимида инсон ресурсларини ўрганиш назарияси: Фарб ва Марказий Осиё илмий ёндашувлари таҳлили. // Жамият ва бошқарув 2025 йил 4 (110). – В. 52.
12. Назарова Н. Ж. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА //Транспорт России: прошлое, настоящее и будущее (к 185-летию открытия первой отечественной железной дороги). – 2022. – С. 165-170.

13. Назарова Н. Ж., Абдурахманова С. А. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЕЖИ // Экономика и социум. 2022. №12-2 (103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanie-obrazovatelnyh-vozmozhnostey-v-obespechenii-konkurentosposobnosti-molodezhi> (дата обращения: 14.05.2026).